

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE NO ECLIPSE LSP4J POR MEIO DE MÉTRICAS CK, SPOTBUGS E REFACTORINGMINER

Kaike Blanck

Bacharelado em Engenharia de Software - UDESC Alto Vale

E-mail: kaikeblanck@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise empírica da evolução da qualidade interna do projeto open-source Eclipse LSP4J, uma biblioteca Java ligada ao ecossistema do Language Server Protocol. O estudo foi realizado para observar, com base em evidências de código, como tamanho, complexidade, acoplamento, coesão, defeitos estáticos e refatorações se comportaram ao longo da evolução do projeto. Para isso, foram coletadas métricas CK em vinte releases, foram analisados alertas gerais e de segurança com SpotBugs e Find Security Bugs nas versões que puderam ser compiladas corretamente, e foram identificadas refatorações com RefactoringMiner em um recorte de releases recentes. Além dos totais absolutos, o trabalho inclui normalização de alertas por KLOC, identificação de classes com maior concentração de métricas e discussão de propostas práticas de melhoria. Os resultados indicam crescimento controlado do LSP4J: houve aumento de LOC, CBO, RFC e LCOM1, mas as medianas de várias métricas permaneceram estáveis, sugerindo que a classe típica continuou pequena. O SpotBugs revelou alertas recorrentes ligados principalmente à exposição de representação interna, enquanto os alertas de segurança permaneceram estáveis nas versões válidas. O RefactoringMiner apontou concentração de refatorações em poucos intervalos, sobretudo em alterações de tipo, modificadores e anotações. Como limitação, algumas releases legadas não puderam ser avaliadas com SpotBugs devido a incompatibilidades de build. Ainda assim, os dados permitem orientar revisões pontuais e contribuições pequenas ao projeto.

Palavras-chave: qualidade de software; métricas CK; análise estática; SpotBugs; refatoração; LSP4J.

ABSTRACT

This paper presents an empirical analysis of the evolution of internal software quality in Eclipse LSP4J, an open-source Java library related to the Language Server Protocol ecosystem. The study observes how size, complexity, coupling, cohesion, static defects and refactorings changed across project releases. CK metrics were collected for twenty releases, general and security warnings were evaluated with SpotBugs and Find Security Bugs for the releases that

could be successfully built, and refactorings were detected with RefactoringMiner in a subset of recent releases. In addition to absolute values, the study includes warning normalization per KLOC, identification of classes with concentrated metric values and discussion of practical improvement opportunities. The results show controlled growth: LOC, CBO, RFC and LCOM1 increased, but several metric medians remained stable, suggesting that the typical class remained small. SpotBugs revealed recurring warnings mainly related to exposure of internal representation, while security warnings remained stable in the valid releases. RefactoringMiner showed that refactorings were concentrated in a few intervals, mostly related to type changes, modifiers and annotations. Some legacy releases could not be evaluated with SpotBugs because of build incompatibilities. Even so, the data provides useful evidence to guide focused code reviews and small contributions to the project.

Keywords: software quality; CK metrics; static analysis; SpotBugs; refactoring; LSP4J.

1 INTRODUÇÃO

Projetos de software livre evoluem por ciclos contínuos de correção, adaptação e inclusão de funcionalidades. Essa evolução mantém o projeto vivo, mas também pode aumentar a complexidade interna, criar pontos de acoplamento ou deixar sinais de manutenção mais difíceis de perceber apenas pela leitura manual. Em bibliotecas Java, esse cuidado é ainda mais importante, pois a alteração de uma classe pública pode afetar outras ferramentas e projetos que dependem da API. A ISO/IEC 25010 trata qualidade de produto como o grau em que um sistema satisfaz necessidades explícitas e implícitas dos seus interessados, incluindo características como manutenibilidade, confiabilidade e segurança (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2023).

O projeto escolhido para este estudo foi o Eclipse LSP4J. O repositório oficial o apresenta como uma implementação Java para o Language Server Protocol e para o Debug Adapter Protocol, usada por ferramentas e servidores de linguagem escritos em Java (ECLIPSE LSP4J, [s.d.]). O LSP, por sua vez, busca reduzir o acoplamento entre editores e linguagens, permitindo que funcionalidades de linguagem sejam expostas por servidores reutilizáveis (ECLIPSE FOUNDATION, 2017). Portanto, o LSP4J é um projeto adequado para análise: não é apenas um exercício acadêmico, mas uma biblioteca de infraestrutura dentro de um ecossistema real de desenvolvimento.

O objetivo deste trabalho foi analisar a evolução da qualidade interna do LSP4J por três perspectivas complementares: métricas orientadas a objetos, defeitos estáticos e refatorações. A ideia não foi provar que o projeto é bom ou ruim, mas observar sinais. Em outras palavras, o

estudo procurou medir, comparar e depois interpretar com cautela, pois uma métrica isolada raramente explica sozinha a qualidade de um código.

A partir desse objetivo, foram definidas quatro perguntas de pesquisa. RQ1: Como as métricas CK evoluíram entre v0.11.0 e v1.0.0? RQ2: O crescimento dos alertas do SpotBugs acompanhou proporcionalmente o crescimento do código? RQ3: Quais tipos de refatoração foram mais frequentes no recorte recente do projeto? RQ4: Quais pontos concretos podem orientar contribuições pequenas e justificadas ao repositório?

A contribuição do artigo está em combinar essas três leituras. As métricas CK ajudam a observar tamanho, complexidade, acoplamento e coesão; o SpotBugs permite levantar alertas gerais e de segurança; e o RefactoringMiner mostra momentos de reorganização estrutural. Ao cruzar esses resultados, é possível sair de uma análise apenas numérica e chegar a sugestões mais práticas de investigação e melhoria.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Métricas de software são aproximações numéricas de propriedades internas do código. Elas não substituem revisão humana, testes ou entendimento do domínio, mas ajudam a tornar visíveis tendências que seriam cansativas de perceber manualmente. A suíte CK, proposta por Chidamber e Kemerer, é uma das referências clássicas para medir características de projetos orientados a objetos, como complexidade, herança, acoplamento, coesão e resposta de classe (CHIDAMBER; KEMERER, 1994).

A interpretação dessas métricas precisa de contexto. Uma classe grande pode ser sinal de acúmulo de responsabilidades, mas também pode existir por uma razão legítima do domínio. Do mesmo modo, interfaces de serviço tendem a apresentar valores altos em algumas métricas sem necessariamente representar um problema imediato. Por isso, neste artigo as métricas são usadas como indícios para investigação, não como sentença definitiva sobre qualidade.

Quadro 1 - Métricas CK consideradas no estudo

Métrica	Nome	Interpretação no contexto do trabalho
WMC	Weighted Methods per Class	Quantidade/complexidade dos métodos da classe. Valores altos podem indicar classes mais difíceis de compreender ou testar.
DIT	Depth of Inheritance Tree	Profundidade da árvore de herança. Hierarquias muito profundas podem dificultar entendimento e manutenção.
NOC	Number of Children	Número de subclasses diretas. Ajuda a observar impacto potencial de mudanças em superclasses.
CBO	Coupling Between Objects	Dependências entre classes. Acoplamento alto pode dificultar mudanças isoladas e testes.
LCOM1	Lack of Cohesion of Methods	Falta de coesão entre métodos. Valores altos podem indicar responsabilidades dispersas.
RFC	Response for a Class	Quantidade de métodos que podem ser acionados em resposta a uma mensagem. Mede superfície comportamental.
LOC	Lines of Code	Tamanho do código. Crescimento pode indicar evolução natural ou aumento de esforço de manutenção.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

A ferramenta CK foi escolhida por calcular métricas de código Java por análise estática, em nível de classe e método, sem exigir necessariamente a compilação do projeto analisado (ANICHE, [s.d.]). Essa característica foi importante porque o LSP4J possui releases antigas com configurações de build mais sensíveis à versão do Java e do Gradle.

Para defeitos gerais e de segurança, foi usado o SpotBugs com o plugin Find Security Bugs. O SpotBugs realiza análise estática sobre bytecode Java e organiza seus avisos em padrões de bug, prioridades e categorias (SPOTBUGS, [s.d.]). O Find Security Bugs amplia essa análise com detectores voltados a vulnerabilidades em aplicações Java, incluindo padrões de injeção, criptografia, exposição de informação e outros riscos (OWASP, [s.d.]).

Por fim, o RefactoringMiner foi utilizado para detectar refatorações entre versões. A ferramenta identifica refatorações aplicadas no histórico de projetos Java, incluindo mudanças de tipos, métodos, atributos e estruturas de classe (TSANTALIS, [s.d.]). A literatura associada ao RefactoringMiner mostra que esse tipo de detecção é útil para compreender a evolução do código e separar mudanças estruturais de mudanças funcionais (TSANTALIS et al., 2018; TSANTALIS; KETKAR; DIG, 2022). A noção de refatoração adotada aqui segue a definição clássica de Fowler (2018): reestruturar o código internamente sem alterar seu comportamento observável.

3 METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter empírico e quantitativo, pois parte de artefatos reais de um projeto open-source e coleta medidas em diferentes releases. O LSP4J foi selecionado por atender aos critérios do trabalho: ser um projeto Java de software livre, possuir histórico público de releases, ter relevância prática e manter um escopo mais compreensível do que projetos muito maiores da Eclipse Foundation.

O protocolo de coleta seguiu a mesma lógica para as três frentes de análise. Primeiro, foram identificadas tags de release semanticamente ordenáveis no repositório do projeto. Em seguida, cada ferramenta foi aplicada sobre a versão correspondente do código ou, no caso do SpotBugs, sobre os arquivos compilados daquela versão. Por fim, os resultados brutos foram consolidados em arquivos CSV, JSON ou XML, e então foram calculadas estatísticas descritivas e gerados gráficos para comparação entre releases.

Para aumentar a reprodutibilidade, o Quadro 2 resume o ambiente e as ferramentas utilizadas. Os dados brutos, os arquivos consolidados e os gráficos foram preservados separadamente por ferramenta, permitindo revisar os resultados sem depender apenas das tabelas finais do artigo.

Quadro 2 - Protocolo de coleta e ambiente de análise

Etapa	Configuração	Uso no estudo
Projeto	Eclipse LSP4J	Repositório público do projeto; análise por tags de release.
Métricas CK	CK 0.7.1-SNAPSHOT	Coleta em 20 releases, de v0.11.0 a v1.0.0.
Defeitos	SpotBugs 4.8.6 + Find Security Bugs 1.13.0	Execução apenas em releases com compilação válida.
Refatorações	RefactoringMiner 3.0.13	Análise entre pares de releases recentes consecutivas.
Ambiente	Windows, Git e JDKs 17/21	JDKs diferentes foram necessários por compatibilidade entre ferramentas e builds legados.
Saídas analisadas	CSV, XML, JSON e gráficos	Os arquivos consolidados foram usados para estatística descritiva e análise visual.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Na etapa CK, foram consideradas vinte releases: v0.11.0, v0.12.0, v0.13.0, v0.14.0, v0.15.0, v0.16.0, v0.17.0, v0.18.0, v0.19.0, v0.19.1, v0.20.0, v0.20.1, v0.21.0, v0.21.1, v0.21.2, v0.22.0, v0.23.0, v0.23.1, v0.24.0 e v1.0.0. Para cada release, foram extraídas métricas por classe. Em seguida, foram calculadas média, mediana, máximo, soma, desvio padrão e quartis. A análise deu atenção especial à diferença entre média e mediana, pois ela ajuda a perceber se uma mudança está distribuída por muitas classes ou concentrada em poucas.

Na etapa SpotBugs, a inclusão de uma release dependia de compilação bem-sucedida, pois a ferramenta trabalha com bytecode. Releases que falharam no build foram registradas como falha de coleta e não foram interpretadas como versões sem defeitos. Esse cuidado é importante porque falha de compilação não equivale a ausência de bugs. A matriz de compatibilidade do Gradle também mostra que versões diferentes do Gradle exigem ambientes Java compatíveis, o que explica parte das dificuldades encontradas em releases legadas (GRADLE, [s.d.]).

Além dos valores absolutos de alertas, foram calculadas medidas normalizadas. O indicador de alertas por KLOC foi definido como total de alertas dividido pelo LOC total da release em milhares de linhas. Também foi calculado o total de alertas por classe. Essa normalização evita uma leitura simplista: se o projeto cresce, é natural que o número absoluto de avisos também possa crescer; por isso, a comparação proporcional é mais justa.

Na etapa de refatorações, foram analisados quatro intervalos entre cinco releases recentes: v0.22.0 -> v0.23.0, v0.23.0 -> v0.23.1, v0.23.1 -> v0.24.0 e v0.24.0 -> v1.0.0. Esse recorte foi adotado por viabilidade técnica e por se concentrar em versões mais próximas da estabilização do projeto em v1.0.0. O resultado de cada intervalo foi analisado pelo total de refatorações e pelos tipos mais recorrentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Evolução das métricas CK

A coleta CK foi concluída com sucesso nas vinte releases. A quantidade de classes analisadas passou de 482 em v0.11.0 para 526 em v1.0.0, crescimento de aproximadamente 9.13%. O LOC total passou de 11773 para 13691, crescimento de 16.29%. Portanto, o projeto cresceu em tamanho e em número de classes, mas esse crescimento não foi explosivo.

A Figura 1 mostra a evolução normalizada de classes e LOC. O LOC cresceu mais do que a quantidade de classes, sugerindo que parte da evolução ocorreu dentro de classes já existentes ou em classes novas com tamanho acima da mediana. Essa diferença é importante porque uma análise apenas por quantidade de classes poderia esconder aumento de complexidade interna.

Figura 1 - Evolução normalizada de tamanho do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Tabela 1 - Comparação entre v0.11.0 e v1.0.0 nas métricas CK

Métrica	Média inicial	Média final	Mediana inicial	Mediana final	Soma inicial	Soma final	Varição da média
WMC	4.52	4.80	1	1	2178	2525	6.23%
DIT	1.20	1.17	1	1	576	618	-1.68%
NOC	0.03	0.03	0	0	13	15	5.73%
CBO	3.17	3.44	1	1	1529	1807	8.30%
LCOM1	13.46	17.96	0	0	6488	9449	33.46%
RFC	4.17	4.51	0	0	2008	2374	8.34%
LOC	24.43	26.03	5	5	11773	13691	6.56%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

A Tabela 1 mostra que WMC, CBO, RFC, LOC e principalmente LCOM1 cresceram ao longo do período. Ainda assim, as medianas permaneceram estáveis em várias métricas:

WMC ficou em 1, CBO em 1, DIT em 1, NOC em 0, LCOM1 em 0, RFC em 0 e LOC em 5. Essa diferença entre médias crescentes e medianas estáveis sugere que a classe típica do projeto continuou pequena e simples. O crescimento parece concentrado em um conjunto específico de classes maiores ou mais conectadas.

A Figura 2 reforça esse comportamento. Quando as médias são normalizadas em relação à primeira release, LCOM1 se destaca. A média dessa métrica cresceu 33,46% e sua soma aumentou 45,64%. Como LCOM1 mede falta de coesão, esse crescimento merece atenção. Ainda assim, a mediana zero impede uma conclusão apressada: o problema não parece distribuído por todo o projeto, mas concentrado em algumas classes.

Figura 2 - Evolução normalizada das médias CK selecionadas

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

As métricas de herança foram as mais estáveis. DIT variou de média 1,20 para 1,17, e NOC permaneceu muito baixo. Isso sugere que o LSP4J não evoluiu por meio de hierarquias profundas de herança, mas por estruturas de dados, interfaces de serviço, adaptadores e classes ligadas ao protocolo. Em uma biblioteca desse tipo, esse resultado pode ser positivo, pois hierarquias muito profundas costumam aumentar o custo de entendimento e alteração.

Para tornar a análise mais acionável, também foram observadas as classes da release v1.0.0 com maior concentração relativa de métricas. A Tabela 2 não significa que essas classes estejam necessariamente erradas; ela indica onde uma revisão manual teria mais retorno. Algumas delas são classes de teste, o que reduz o risco para API pública, enquanto outras pertencem ao núcleo jsonrpc ou a serviços do protocolo.

Tabela 2 - Classes com maior concentração de métricas em v1.0.0

Classe	WMC	CBO	LCOM1	RFC	LOC
jsonrpc.test.json.MessageJsonHandlerTest	55	22	1081	83	659
jsonrpc.debug.test.json.DebugMessageJsonHandlerTest	52	25	820	68	613
jsonrpc.json.adapters.MessageTypeAdapter	109	25	83	83	326
jsonrpc.RemoteEndpoint	60	21	152	82	299
jsonrpc.test.RemoteEndpointTest	24	24	165	78	478
jsonrpc.util.ToStringBuilder	61	12	161	48	285
jsonrpc.debug.adapters.DebugMessageTypeAdapter	59	25	15	67	257
jsonrpc.Launcher\$Builder	38	20	142	26	141

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Figura 3 - Classes prioritárias para inspeção manual em v1.0.0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

As classes `MessageJsonHandlerTest`, `DebugMessageJsonHandlerTest`, `MessageTypeAdapter` e `RemoteEndpoint` aparecem entre as mais altas em mais de uma métrica. Esse resultado ajuda a separar dois tipos de ação. Em classes de teste, valores altos podem ser aceitáveis, mas ainda podem indicar oportunidade de decompor cenários ou melhorar legibilidade. Em classes de produção, especialmente `MessageTypeAdapter` e `RemoteEndpoint`, os valores elevados de WMC, RFC, CBO ou LOC sugerem pontos candidatos para revisão mais cuidadosa, sempre preservando compatibilidade de API.

4.2 Defeitos gerais e defeitos de segurança

A etapa com SpotBugs apresentou a limitação técnica mais evidente do estudo. Das vinte releases consideradas, seis foram compiladas e analisadas com sucesso: v0.17.0, v0.22.0, v0.23.0, v0.23.1, v0.24.0 e v1.0.0. As demais foram mantidas no registro de status como falha

de build. Isso não reduz a utilidade dos dados válidos, mas exige cuidado: os zeros das releases que falharam não significam ausência de defeitos.

Nas releases válidas, o total absoluto de alertas variou de 834 a 899. A versão v1.0.0 apresentou o maior número de alertas, mas também está entre as versões mais recentes e maduras do recorte. Os alertas de segurança, por outro lado, permaneceram praticamente estáveis, variando de 28 para 27. A Figura 4 mostra essa diferença entre crescimento dos avisos gerais e estabilidade dos avisos de segurança.

Figura 4 - Alertas totais e de segurança nas releases compiláveis

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Tabela 3 - Alertas do SpotBugs com normalização por tamanho

Release	Alertas totais	Alertas de segurança	Alertas/KLOC	Segurança/KLOC	Alertas/classe
v0.17.0	834	28	66.36	2.23	1.66
v0.22.0	845	28	62.83	2.08	1.60
v0.23.0	848	28	61.88	2.04	1.59
v0.23.1	848	28	61.88	2.04	1.59
v0.24.0	851	28	62.09	2.04	1.59
v1.0.0	899	27	65.66	1.97	1.71

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

A normalização da Tabela 3 muda a leitura dos resultados. Em valores absolutos, os alertas sobem de 834 para 899. Porém, quando considerados por KLOC, o indicador passa de 66,36 em v0.17.0 para 65,66 em v1.0.0. Isso sugere que o aumento bruto de alertas acompanha em boa parte o crescimento do código, e não necessariamente uma degradação proporcional da qualidade. O mesmo vale para segurança: os alertas por KLOC caem de 2,23 para 1,97.

A Figura 5 mostra essa leitura proporcional. O salto em v1.0.0 ainda merece atenção, mas a taxa por KLOC revela uma estabilidade maior do que o gráfico de valores absolutos

sugere. Essa comparação é um dos pontos mais importantes da análise, pois impede que o crescimento do projeto seja confundido automaticamente com piora da qualidade.

Figura 5 - Alertas normalizados por KLOC

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Os tipos de alerta mais recorrentes foram `EI_EXPOSE_REP` e `EI_EXPOSE_REP2`, com 2397 e 1847 ocorrências acumuladas, respectivamente. Ambos aparecem na categoria `MALICIOUS_CODE` e indicam exposição de representação interna, normalmente por retorno ou armazenamento de referências mutáveis. Em bibliotecas públicas, esse tipo de aviso merece triagem, pois pode afetar encapsulamento e previsibilidade de estado interno, ainda que parte dos casos possa ser aceitável em classes de dados ou código gerado.

Entre os alertas de segurança, o tipo `CRLF_INJECTION_LOGS` concentrou 161 ocorrências acumuladas. As classes `RemoteEndpoint`, `GenericEndpoint` e `TracingMessageConsumer` foram as mais recorrentes nesse grupo. Como análise estática pode produzir falsos positivos, esses avisos não devem ser tratados como vulnerabilidades confirmadas, mas como candidatos fortes para revisão manual.

Figura 6 - Tipos de alerta mais recorrentes no SpotBugs

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Tabela 4 - Classes com mais alertas acumulados no SpotBugs

Classe	Ocorrências
TextDocumentClientCapabilities	364
WorkspaceClientCapabilities	136
ServerCapabilities	122
ClientCapabilities	90
jsonrpc.RemoteEndpoint	88
jsonrpc.TracingMessageConsumer	88
FileOperationsServerCapabilities	72
CompletionItem	60

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

4.3 Refatorações detectadas

A análise com RefactoringMiner foi aplicada em quatro intervalos entre cinco releases recentes. O total de refatorações detectadas foi de 628, mas a distribuição foi bastante desigual. O intervalo v0.22.0 -> v0.23.0 concentrou 490 ocorrências, enquanto v0.24.0 -> v1.0.0 concentrou 137. Os intervalos intermediários tiveram zero e uma ocorrência detectada.

Essa concentração sugere que a evolução estrutural do projeto não ocorreu de forma constante a cada release. Em vez disso, há momentos específicos de reorganização interna. Isso combina com a ideia de que refatorações muitas vezes aparecem em ondas, associadas a preparação para mudanças, modernização de código, ajustes de tipos ou limpeza de estrutura.

Tabela 5 - Refatorações detectadas por intervalo

Intervalo	Quantidade de refatorações	Tempo de execução (s)
v0.22.0 -> v0.23.0	490	15.52
v0.23.0 -> v0.23.1	0	1.84
v0.23.1 -> v0.24.0	1	2.01

Intervalo	Quantidade de refatorações	Tempo de execução (s)
v0.24.0 -> v1.0.0	137	3.42

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Figura 7 - Refatorações detectadas por intervalo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Os tipos mais frequentes foram Change Variable Type, Add Variable Modifier, Add Method Annotation e Replace Generic With Diamond. Esse perfil mostra que muitas refatorações não foram grandes mudanças arquiteturais, mas ajustes de tipo, modificadores, anotações e modernização de sintaxe. Isso é coerente com uma biblioteca madura, na qual parte da manutenção ocorre por refinamento incremental, sem necessariamente alterar o comportamento público.

Tabela 6 - Tipos de refatoração mais frequentes

Tipo de refatoração	Ocorrências
Change Variable Type	192
Add Variable Modifier	182
Add Method Annotation	92
Replace Generic With Diamond	54
Remove Class Modifier	25
Add Class Annotation	16
Remove Thrown Exception Type	15
Add Attribute Modifier	10

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

Figura 8 - Tipos de refatoração mais frequentes

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados coletados (2026).

5 SÍNTESE DOS RESULTADOS E PROPOSTAS DE MELHORIA

Ao cruzar as três frentes de análise, o LSP4J parece ter crescido de forma controlada. As métricas de tamanho e complexidade aumentaram, mas as medianas permaneceram estáveis. Isso indica que a maioria das classes não sofreu aumento forte de complexidade. O ponto mais sensível foi LCOM1, especialmente em algumas classes específicas. Portanto, a melhoria mais razoável não seria uma refatoração ampla do projeto, mas inspeções pontuais em classes com maior concentração de métricas.

A análise de defeitos aponta outra frente prática. Os alertas `EI_EXPOSE_REP` e `EI_EXPOSE_REP2` dominam o resultado, mas não devem ser corrigidos mecanicamente em massa. Como o LSP4J possui muitas classes de dados ligadas ao protocolo, é necessário verificar caso a caso se uma cópia defensiva, uma coleção imutável ou apenas uma documentação explícita sobre mutabilidade é a melhor saída. Em alguns casos, alterar o comportamento pode quebrar compatibilidade com usuários da biblioteca.

Os alertas `CRLF_INJECTION_LOGS` formam uma frente menor, mas mais objetiva para revisão de segurança. Como aparecem em classes relacionadas a comunicação JSON-RPC e mensagens de log, uma contribuição prudente seria adicionar testes ou sanitização pontual para impedir quebra de linha em logs quando a entrada vier de mensagens externas. Essa proposta tem escopo menor e é mais adequada para um primeiro pull request.

6 AMEAÇAS À VALIDADE E LIMITAÇÕES

A primeira limitação está no ambiente de compilação. Como o LSP4J possui releases antigas, algumas versões dependem de combinações específicas de Gradle, Groovy e Java. Isso afetou principalmente o SpotBugs, pois a ferramenta depende de bytecode. Por esse motivo, as releases que não compilaram foram registradas como falha de coleta, e não como versões sem defeitos. Essa decisão evita uma conclusão tecnicamente incorreta.

A segunda limitação envolve análise estática. SpotBugs e Find Security Bugs identificam padrões suspeitos, mas não confirmam automaticamente bugs reais. Alguns alertas podem ser falsos positivos ou escolhas conscientes do projeto. Isso vale especialmente para classes de dados, adaptadores e código gerado a partir de especificações de protocolo.

A terceira limitação envolve as métricas CK. Métricas como LCOM1, CBO e RFC ajudam a encontrar pontos de atenção, mas não medem diretamente valor para o usuário nem correteude funcional. Uma classe com alto CBO pode ser problemática, mas também pode representar uma interface central do domínio. Por isso, as métricas foram interpretadas como sinais para revisão manual.

A quarta limitação está no recorte de refatorações. O RefactoringMiner detecta padrões estruturais entre versões, mas não avalia sozinho se uma refatoração melhorou ou piorou o projeto. Além disso, refatorações agrupadas entre releases podem ter ocorrido em muitos commits intermediários, o que reduz a granularidade da interpretação.

Por fim, há uma limitação de reprodutibilidade externa. Embora os arquivos brutos e consolidados tenham sido preservados, pequenas diferenças de sistema operacional, JDK, Gradle e dependências podem alterar a capacidade de compilar versões antigas. Portanto, a reprodução completa deve registrar ambiente, versões das ferramentas e status de cada release.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a evolução da qualidade interna do Eclipse LSP4J usando métricas CK, SpotBugs com Find Security Bugs e RefactoringMiner. A análise CK mostrou crescimento do projeto em classes e linhas de código, mas também indicou estabilidade da classe típica, pois várias medianas permaneceram constantes. O crescimento mais expressivo ocorreu em LCOM1, sugerindo atenção a classes específicas com possível concentração de responsabilidades.

A análise com SpotBugs mostrou aumento moderado dos alertas absolutos nas releases válidas. Porém, a normalização por KLOC mostrou que esse aumento não cresceu de forma claramente desproporcional ao tamanho do código. Os alertas de segurança permaneceram

estáveis e concentrados principalmente em CRLF_INJECTION_LOGS. Já os alertas gerais foram dominados por EI_EXPOSE_REP e EI_EXPOSE_REP2, indicando uma frente de investigação relacionada à exposição de representação interna.

O RefactoringMiner mostrou que as refatorações se concentraram principalmente em dois intervalos, com predominância de alterações de tipo, modificadores, anotações e modernização de sintaxe. Isso sugere uma evolução interna mais incremental do que arquiteturalmente radical no recorte recente analisado.

De modo geral, os resultados não indicam degradação generalizada da qualidade, mas uma evolução controlada com pontos concretos de atenção. O estudo também mostrou que a análise de qualidade se torna mais útil quando números são cruzados com contexto. O próximo passo natural é transformar as propostas levantadas em pull requests pequenos, testáveis e bem justificados, especialmente nos pontos de segurança, mutabilidade e classes com métricas elevadas.

REFERÊNCIAS

ANICHE, Maurício. CK: code metrics for Java code by means of static analysis. GitHub, [s.d.]. Disponível em: <https://github.com/mauricioaniche/ck>. Acesso em: 11 jun. 2026.

CHIDAMBER, Shyam R.; KEMERER, Chris F. A metrics suite for object oriented design. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 20, n. 6, p. 476-493, 1994.

ECLIPSE FOUNDATION. Implementing a JSON-RPC protocol with Eclipse LSP4J. Eclipse Newsletter, 2017. Disponível em: https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2017/may/article2.php. Acesso em: 11 jun. 2026.

ECLIPSE LSP4J. Eclipse LSP4J. GitHub, [s.d.]. Disponível em: <https://github.com/eclipse-lsp4j/lsp4j>. Acesso em: 11 jun. 2026.

FOWLER, Martin. Refactoring: improving the design of existing code. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2018.

GRADLE. Compatibility matrix. Gradle User Manual, [s.d.]. Disponível em: <https://docs.gradle.org/current/userguide/compatibility.html>. Acesso em: 11 jun. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2023: systems and software engineering - systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - product quality model. Geneva: ISO, 2023.

OWASP. Find Security Bugs. OWASP Foundation, [s.d.]. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-find-security-bugs/>. Acesso em: 11 jun. 2026.

SPOTBUGS. Bug descriptions. SpotBugs documentation, [s.d.]. Disponível em: <https://spotbugs.readthedocs.io/en/stable/bugDescriptions.html>. Acesso em: 11 jun. 2026.

TSANTALIS, Nikolaos. RefactoringMiner. GitHub, [s.d.]. Disponível em: <https://github.com/tsantalis/RefactoringMiner>. Acesso em: 11 jun. 2026.

TSANTALIS, Nikolaos; MANSOURI, Matin; ESHKEVARI, Laleh M.; MAZINANIAN, Davood; DIG, Danny. Accurate and efficient refactoring detection in commit history. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING, 40., 2018, Gothenburg. Proceedings [...]. New York: ACM, 2018. p. 483-494. DOI: 10.1145/3180155.3180206.

TSANTALIS, Nikolaos; KETKAR, Ameya; DIG, Danny. RefactoringMiner 2.0. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 48, n. 3, p. 930-950, 2022. DOI: 10.1109/TSE.2020.3007722.